

பதிற்றுப்பத்தில் சமயநெறி

முனைவர் இரா. தட்சிணா ஸ்ரீதீதி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்

கே.எல்.என்.கலை & அறிவியல் கல்லூரி, பொட்டப்பாளையம், சிவகங்கை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான பதிற்றுப்பத்து சேரர்களின் வரலாற்றைக் கூறும் நூலாக இருந்தாலும் முருகன், திருமால், சிவன், கெற்றவை, சிறுதெய்வ வழிபாடுகள், நடுகல் வழிபாடு, மந்திரச் சடங்குகள், அந்தணரைப் பேணுதல் போன்ற சமயம் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன. மன்னர்களும் மக்களும் இறை நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்தார்கள் என்பதை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232853>

சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்

1. குறள். - திருக்குறள்
2. தொல்.பொருள். - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்
3. ப. - பக்கம்
4. ப.ஆ. - பதிப்பாசிரியர்
5. பதிற். - பதிற்றுப்பத்து
6. நா.ப. - நான்காம் பத்து

முன்னுரை

சமயம் என்பது இறைவனோடு தொடர்புடையது. கடவுளை வழிபடுகின்ற நெறிமுறைகளே சமயம் என்று கூறப்படுகிறது. மனித வாழ்க்கையோடு பொருந்திய ஒன்றுதான் சமயம். தமிழ் இலக்கியத்தைப் பார்க்கின்றபோது அதன் தோற்றம் முதல் வளர்ச்சி அடைந்தது வரை சமயம் சார்பாகவே அதன்வரலாறு இருப்பதை அறியமுடிகிறது. சங்ககாலம் முதல் இன்றுவரை உள்ள இலக்கியங்களை கூர்ந்து நோக்கினால் அதன் உண்மை விளங்கும். சமயம் தொடர்பான இலக்கியங்கள் அதிகம் தோன்றின. சங்ககால மக்களிடத்தில் சமயம் ஒரு உணர்வு நிலையாகத்தான் இருந்தது. அந்தவகையில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான பதிற்றுப்பத்தில் சமயம் பற்றிய செய்திகளை விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

சமய நெறிகள்

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான பதிற்றுப்பத்து நான்காம் பத்தில் காப்பியாற்றுக்காப்பியனார் களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் மீது பாடியுள்ளார். அதில் திருவனந்தபுரத்தில் கோவில் கொண்டுள்ள திருமாவின் சிறப்பினைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

“துழாய் அலங்கல் செல்வன் சேவடி பரவுதல்” என்று அதில் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. கடலை ஆடையாக உடுத்த இந்நிலத்து மாந்தர் கைகளைத் தலைமேல் ஏந்தித் தம் குறையை எடுத்துக்கூறி வேண்டிக்கொள்ளும் ஆரவாரம் திசைகளில் ஒருபுறம் ஒலித்தது. தெளிந்த ஓசையையுடைய மணியைப் படிப்பவர் கல்லென்னும் ஓசைபட ஆரவாரித்தனர். திருமால் கோவிலில் வரம் வேண்டி உண்ணாது கிடந்த நோன்பினர் ஒருபுறமாகக் குளிர்ச்சியுள்ள நீர்த் துறையில் நீராடிக் கொண்டிருந்தனர். இக்காட்சியைப் புலவர்,

“குன்று தலை மணந்து குழுஉக்கடல் உடுத்த மண்கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்குக்
.....
கண்பொரு திகிரி, கமழ்குரற் துழாஅய் அலங்கல், செல்வன், சேவடிபரவி”

(பதிற். 31:1-9)

என்னும் அடிகளால் சுட்டுகின்றார். இவ்வரிகளைப் படிக்கும் போது நீர்துறை படிந்த பின்னர் அப்பெரியவர்கள் திருமகள் பரவிய மார்பும் கண்களை வெறியோடச் செய்யும் சக்கரப்படையும் நறுமணம் வீசும் பூங்கொத்துக்களையுடைய துளவமாலையும் அணிந்த திருமாலினது திருவடிகளைப் பணிந்து நின்ற காட்சி கண்களைப் பணிப்பச் செய்கின்றது என்று கூறியுள்ளார். செல்வன் என்பது இங்கே திருவனந்தபுரத்துத் திருமாலைக் குறிக்கிறது. இவ்வாறு கூறியிருப்பது திருமால் வழிபாட்டின் தொன்மையைக் குறிக்கிறது.

பதிற்றுப்பத்தில் மற்றொரு சேர அரசனான செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதனைக் கபிலர் என்ற புலவர் போற்றும்போது, மாயவண்ணனை “மனனுறப் பெற்றவனாகப்” போற்றுகின்றார். அவ்வரசன் திருமால் மீது கொண்டிருந்த பேரன்பின் காரணமாக ஓகந்தூர் என்னும் ஊரைத் தேவதானமாகக் கொடுத்தான் என்பதை,

“மாயவண்ணனை மனனுறப் பெற்று அவற்கு

ஓத்திர நெல்லின் ஓகந்தூர் ஈத்துப் புரோசு மயக்கி

மல்லல் உள்ளமொடு மாசற விளங்கிய செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனைக் கபிலர் பாடினார் பத்துப் பாட்டு”

(பதிற்.பதி.7:8-13)

என்ற பாடல் வரிகளால் அறியமுடிகிறது.

இவற்றால் சங்ககாலத்திலிருந்தே சேரநாட்டில் திருமால் வழிபாடு மிகுந்திருந்தது என்பதை உணரமுடிகிறது.

பதிற்றுப்பத்தில் தெய்வ வழிபாடு

முருகன், திருமால், சிவன், தூர்க்கை, கொற்றவை ஆகிய தெய்வங்களின் பெயர்கள் பதிற்றுப்பத்தில் காணப்படுகின்றன. பதிற்றுப்பத்தில் காணப்படும் தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் ஊர்த் தொடர்பான தெய்வங்களாகவே காணப்படுகின்றனர். இக்கடவுள்கள் இரத்தத்துடன் தானியத்தை விரும்புவதாக எண்ணி இத்தெய்வங்களுக்குப் பலியும் இடப்படுகின்றன.

முருகன்

பதிற்றிப்பத்தின் இரண்டாம் பத்தின் முதல் பாடலிலேயே முருகக் கடவுள் குறிப்பிடப்பெறுகின்றார். பதிற்றுப்பத்தின் தொடக்கமே முருகப்பெருமான் சுரனைக் கொன்ற வரலாறாக அமைந்துள்ளது. எனவே பதிற்றுப்பத்து காலத்திலேயே முருகன் பெருமை உணரப்பட்ட பான்மையை அறிய முடிகிறது.

“சுருடை முழுமுதல் தடிந்த பேர்இசை கடுஞ்சின விறல்வேள்”

(பதிற். 11:5-6)

இதில் முருகனின் வருணனைத் தன்மை காணப்படுகிறது. பதிற்றுப்பத்தில் ஆகமக் கருத்துக்களும் வழிபாட்டு முறைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. வேள்விகள் செய்து செய்திகளும் காணப்படுகின்றன.

திருமால்

பதிற்றுப்பத்தின் நான்காம் பத்தின் ஒரு பாடலில் திருமால் பற்றிய செய்தி உரைக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் சூழ்ந்த உலகில் வாழும் மக்கள் தம் தலைமேல் கைகூப்பி ஒருங்குகூடிச் செய்யும் பேராரவாரம் எட்டுத் திசையிலும் சென்று எதிரொலித்தது. தெளிந்த ஓசையுடன் மணி இயக்கப்பட்டு அவ் மணியோசை கல்லென்ற ஓசையினை எழுப்புகின்றது. இம் மணியோசையினைக் கேட்டு உண்ணா நோன்பினை மேற்கொண்ட விரதியர் குளிர்ந்த நீர்த்துறைக்குச் சென்று படிந்து நீராடி திருவீற்றிருக்கும் மார்பின்கண் வண்டு மொய்த்து விளங்கும் கொத்துக்களால் எடுத்த துளசிமாலையை அணிந்து காண்போர் கண் கூசுமாறு ஒளிநிகழும் ஆழிப்படையினைக் கையிலே கொண்டு விளங்கும் செல்வனான திருமாலின் செவ்விய அடியில் விழுந்து வணங்கி நெஞ்சுநிறைந்த மகிழ்ச்சியுடையவராய் அவரவர் தாம்தாம் இனிதுறையும் ஊர்கட்குத் திரும்பிச் செல்கின்றனர். இதனை,

“குன்றுதலை மணந்து குழுஉக்கடல் உடுத்த

.....

நெஞ்சுமலி உவகையர் துஞ்சுபதிப் பெயர்”

(பதிற்.31:1-10)

என்ற வரிகளால் அறியமுடிகிறது.

சிறுதெய்வவழிபாடு

சிறு தெய்வ வழிபாட்டைப் பாமர மக்களின் வழிபாடாகக் கருதலாம். இவ்வழிபாடு அனைத்தும் அச்ச உணர்வுடன் தொடர்புடையவை, மக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எனலாம்.

“மாற்று அருஞ் சீற்றத்து மாயிரும் கூற்றம்”

(பதிற்:51:35)

என்பது சிறுதெய்வ வழிபாட்டோடு இறந்தவர்களைப் புதைத்த இடத்தில் நடப்பட்ட கல்லை வழிபடுகின்ற நடுகல் வழிபாடும் பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதை அறியமுடிகிறது.

நடுகல் வழிபாடு

இனக்குழுச் சமூகத்தில் தலைவனே உயர்வாகக் கருதப்பட்டான். மருத்துவம், மந்திரம், சடங்குகள் ஆகியவற்றின் மூலம் நோய்களைத் தீர்த்தும் இயற்கையின் சீற்றங்களிடமிருந்தும் மக்களைக் காத்தான். இனக்குழுத் தலைவன் போரில் உயிர் துறந்தபோது ஆவிவழிபாட்டின் வளர்ச்சி நிலையாகத் தோன்றிய இறைநம்பிக்கையின் காரணமாகத் தெய்வமாக்கப்பட்டான். முன்னோர்களின் சடலங்களைப் பாதுகாக்க விரும்பிய ஆதிமக்கள் இறந்தவர்களைப் புதைத்த இடத்தில் கற்களைக் குவித்து வைத்தனர். இவ்வகையில் நடுகல் வழிபாடு தோற்றம் பெற்றது.

நடுகல் வழிபாட்டிற்குத் தொல்காப்பியத்தில் இலக்கணம் வகுக்கப் பெற்றுள்ளது. இதனை,

“காட்சி கால்கோள் நீர்ப்படை நடுகல் சீர்த்தகு சிறப்பின் பெரும்படை வாழ்த்தல் என்று இருமூன்று வகையிற் கல்லொடு”¹

என்ற நூற்பாவழி அறியமுடிகிறது. பதிற்றுப்பத்தில் அமைந்த,

“மாற்றரும் சீற்றத்து மாயிருங் கூற்றம்”

(பதிற்.51:35)

என்ற வரிகளின் மூலம் இறந்தவர்களை புதைத்த இடத்தில் நடப்பட்ட கல்லை வழிபடுகின்ற நடுகல் வழிபாடு இடம்பெற்றுள்ளது. போர்களத்தில் பகைவர்களை எதிர்த்து நின்று மறைந்த வீரர்கள் நடுகல்லாக நிற்பதை வள்ளுவர்,

“என்னைமுன் நிலன்மின் தெவ்வீர் பலரென்னை

முன்நின்று கல்நின் றவர்”²

என்ற குறள் விளக்குகின்றது.

மந்திரச் சடங்குகள்

இயற்கையின் சீற்றங்களுக்கு இரையான மனிதன் இயற்கையைக் கண்டு அஞ்சினான். இடி, மின்னல், காட்டுத்தீ, மழை, சூறாவளி, நோய் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகள் இயல்பானவை என்று அறியாததால்

இயற்கையைத் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குக் கீழ் கொண்டு வர எண்ணினான். இந்த அடிப்படையிலேயே மந்திரச் சடங்குகள் தோற்றம் பெற்றன.

இயல்பான நிகழ்வினை யதார்த்த வாழ்வின் உண்மையான நிகழ்வாக மாற்ற முடியும் என்று நம்பினான். இந்த நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாகவே மந்திரம் அமைந்தது. “இனக்குழு மக்கள் தம்முடைய சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு தமக்குப் புறம்பாக உள்ள இயற்கையிலும், அச்சக்தியைக் கண்டு அடக்கக் கண்ட கருவியே மந்திரம்”³ எனும் வின்லேயின் கூற்றைச் சுப்பிரமணியன் குறிப்பிடுகின்றார்.

கொற்றவை

பழந்தமிழர் தொழுத கொற்றவை தெய்வம் அயிரைமலையில் இருந்ததாகப் பதிற்றுப்பத்துக் கூறியுள்ளது. இந்தக் கொற்றவை சேரர்க்குரிய குலதெய்வமாகப் போற்றப்பட்டுள்ளதை,

“நிறம்படு குருதி புறம்படிள் அல்லது
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சவரு மரபின்
கடவுள் அயிரையின் நிலை,
கேடு இலவாக பெரும! நின் புகழே!”

(பதிற்:79:16:18)

அயிரைமலையில் இருந்த கொற்றவை வீரர்களுடைய உயிர்நிலையில் இருந்துவந்த இரத்தப் பலியாக அளிக்கப்பட்டாலல்லாது நிவேதனத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாது என்று பதிற்றுப்பத்து கூறுவதைக் காணலாம். பகைவரது இரத்தம் கலந்த சோற்றுப் பிண்டங்களால் கொற்றவையை வழிபட்ட செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய பயங்கரமான கொற்றவை துர்க்கை அயிரைமலையில் இருந்ததைச் சங்க நூலான பதிற்றுப்பத்து குறிப்பிடுகிறது. “கடவுட் பெயரிய காணம்” என்ற வரிக்குக் கடவுளாகிய கொற்றவை உறையும் விந்தியமலையில் உறையும் துர்க்கை என்று பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது.”⁴

சிவன்

நெருப்பை இகழ்ந்தாற் போன்ற சிவந்த நிறத்தையுடையவன் விரிந்த பூங்கொத்து களையுடைய கொன்றை மலரால் ஆன அழகிய புதிய மாலையணிந்த மாப்பினன் பகையாகிய அவுணரின் கோட்டையைத் தீவைத்துக் கொளுத்திய வில்லையுடையவன் செறிந்த இருளில் சுடுகாட்டை விரும்பி அங்கு ஆடிய ஆட்டக்காரன் நீண்டு போய் முதுகை மறைக்கும் அளவுக்குத் தாழ்ந்த சடைமுடியையுடையவன் தொடையில் மோதி வெண்மையான மணிகள் பேரொலி எழுப்பும் விழாவினன் நுண்ணிய நூலால் கட்டப்பட்ட உடுக்கையை மாறிமாறி ஒலிக்கும் விரல்களையுடையவன் “ஆணும் பெண்ணுமான இரண்டு உருவங்களால் தோடும் குழையுமாகிய இரண்டு வகை அணிகலன்கள் பெற்ற அழகிய பொலிவுபெற்றவன் வளர்கின்ற இளம்பிறை சேர்ந்த நெற்றியையுடையவன்” களங்கனி தன் நிற மாறுபாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளும் பண்பினையுடைய கறையுள்ள கழுத்தையுடையவன் தெளிவான ஒளியையுடைய சுலமாகிய வேலினைப் பிடித்த ஒளிவிடும் வேறு படைக்கலன்களையும் கொண்ட காலக் கடவுளுக்கு உயர்க பெரும் வெற்றி. என்பதை,

“எரிஎள்ளு அன்னநிறத்தன், விரிஇணர்க்
கொன்றைஅம் பைந்தார் அகலத்தன்,
பொன்றார்.

.....
குலம் பிடித்த சுடர்ப்படைக்
காலக் கடவுட்கு உயர்கமா, வலனே!”

(பதிற்.நா.ப:கடவுள்வாழ்த்து)

எனவரும் பதிற்றுப்பத்து வரிகள் விளக்குகின்றன. இதன் மூலம் சிவ வழிபாடு சங்க காலத்தில் இருந்த நிலையைப் பதிற்றுப்பத்தின் வழி அறியமுடிகிறது.

அந்தணரைப் பேணுதல்

எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர் அவரே அந்தணர் என்று வள்ளுவர் கூறியதை,

**“அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற்
றெவ்வயிர்க்கும்**

செந்தண்மை புண்டொழுக லான்” 5

என்றக் குறள் விளக்குகிறது.

சங்ககால மன்னர்கள் அந்தணர்களைப் பேணிப்பாதுகாத்தனர். ஏனெனில் அவர்கள் மட்டுமே வேத ஆகமங்களை அறிந்து ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல் போன்ற அறுவகைத் தொழிலில் சிறப்புற்றிருந்தார்கள். வேள்வி முதலானவற்றை ஒழுங்காக நடத்தி இறைவழிபாட்டுத் தொழிலை இடைவிடாது செய்துவந்தனர். இதனை,

**“ஓதல் வேட்டல் அவைபிறர்ச் செய்தல்
ஈதல் ஏற்றலென்று ஆறுபுரிந்து ஒழுகும்
அறம்புரிஅந்தணர் வழிமொழிந்து ஒழு,
ஞாலம் நின்வழிஒழுக”**

(பதிற்:24:6-9)

என்ற பாடல் வரிகள் விளக்குகின்றன.

முடிவுரை

சங்ககால மக்கள் தம் குறைகளை வேண்டிக்கொள்ள தலைமேல் கைகூப்பி திருமாலை வேண்டியதை பதிற்றுப்பத்தில் நான்காம்பத்து வழி அறியமுடிகிறது. திருமால் மீது அதிகப் பற்றின் காரணமாக செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன் என்ற அரசன் ஊர்களை தேவதானமாகக் கொடுத்தார் என்பதை ஏழாம்பத்தின் வழி அறியமுடிகிறது. மேலும் பதிற்றுப்பத்தில் முருகன், சிவன், கொற்றவை, போன்ற தெய்வங்களையும் வழிபட்டனர் சங்ககால மக்கள் இயற்கைக்குப் பயந்து பல மந்திரங்களைச் செய்து வழிபட்டதை இயற்கை வழிபாடு என்றனர்.

எனவே சங்ககால சமூக வாழ்க்கையில் வழிபாட்டு முறைக்குத் தனியிடம் உண்டு என்பதை சங்க இலக்கிய நூலான பதிற்றுப்பத்தின் வழி பல்வேறு சமய நெறிகளையும் வழிபாட்டு முறைகளையும்

அறியமுடிகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. தொல்.பொருள்.60:19-21.
2. குறள்-771.
3. கா.சுப்பிரமணியன், “சங்ககாலச் சமுதாயம்” ப-74.
4. பி.எஸ்.சாமி ஸ்தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்த் தெய்வ வழிபாடுசுக ப-51.
5. குறள்.-30.

பார்வை நூல்கள்

1. சாமி பி.எஸ். - தமிழ் இலக்கியத்தில் தாய்த்தெய்வ வழிபாடு நியு செஞ்சரி புக் ஹெவுஸ் பிரைவெட் லிமிடெட் 41-பி சிட்கோ இண்டஸ்டிரில் எஸ்டேட் சென்னை-98 1980.
2. சிதம்பரனார்அ. - சேரர் வரலாறு திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நுற்பதிப்புக்கழகம் லிமிடெட் சென்னை-1972.
3. சீனிவாசன், புலவர் ச.,- திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை (ப.ஆ) சென்னை ஆப்செட், சென்னை - 14. 2000.
4. சுப்பிரமணியன் கா. - சங்ககாலச் சமுதாயம் என்.சி.பி.எச். சென்னை-1982.
5. சுப்பிரமணியன் ச.வே. - சங்க இலக்கியம் மணிவாசகர் பதிப்பகம் 31 சிங்கர் தெரு பாரிமுனை சென்னை - 08.
6. சுப்பிரமணியன் ச.வே., -தொல்காப்பியம் மணிவாசகர் பதிப்பகம் 31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை, 1998.
7. துரைசாமிப்பிள்ளை. ஓளவை சு., - பதிற்றுப்பத்து மூலமும் விளக்க உரையும் திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நுற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட் சென்னை-1972.